

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

F.N.Iskandarova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TELEKOMMUNIKATSIYA TRANSPORT ALOQA TARMOG'INI MATEMATIK

MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY